

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Mariana **MARIN**

Învățarea integrată de tip ILIADA: un model inovator de integrare curriculară pentru competențe transversale

Rezumat: Reforma educațională contemporană pune accentul pe dezvoltarea competențelor transversale ale elevilor și pe conectarea cunoștințelor școlare cu situații reale

de viață. În acest context, învățarea integrată a apărut ca o soluție pentru depășirea fragmentării pe discipline, oferind elevilor o perspectivă holistică asupra cunoașterii. Lucrarea de față prezintă modelul inovator ILIADA – o abordare interdisciplinară care îmbină Istoria, Limba/Literatura, Ingineria, Arta, Digitalizarea și Acțiunea într-un cadru unitar de învățare. Sunt descrise fundamentele teoretice ale modelului, modul său de implementare într-un proiect-pilot tematic și rezultatele obținute. Proiectul integrat, având ca temă Prietenia și implicând elevi de diferite vârste (învățământ primar, gimnazial și liceal), a demonstrat potențialul modelului ILIADA de a spori motivația pentru învățare, de a dezvolta competențe-cheie (comunicare, colaborare, gândire critică, creativitate, abilități digitale) și de a transforma rolul elevului din receptor pasiv în participant activ la propria formare. Articolul se încheie cu o discuție asupra implicațiilor acestui model pentru practicile educaționale și politicile curriculare, evidențind valoarea sa aplicativă în contextul integrării curriculare moderne și al educației centrate pe competențe.

Cuvinte-cheie: învățare integrată, interdisciplinaritate, competențe transversale, ILIADA, proiect educațional.

Abstract: Contemporary educational reform emphasizes the development of students' transversal competencies and the connection of school knowledge to real-life situations. In this context, integrated learning has emerged as a solution to overcome subject fragmentation, offering students a holistic perspective on knowledge. This paper presents the innovative ILIADA model – an interdisciplinary approach that combines History, Language/Literature, Engineering, Art, Digitalization, and Action within a unified learning framework. The theoretical foundations of the model, its implementation in a thematic pilot project, and the results obtained are described. The integrated project, centered on the theme of „Friendship” and involving students of various ages (primary, lower secondary, and high school), demonstrated the potential of the ILIADA model to increase motivation for learning, develop key competencies (communication, collaboration, critical thinking, creativity, digital skills), and transform the student's role from passive receiver to active participant in their own formation. The article concludes with a discussion of the implications of this model for educational practice and curriculum policies, highlighting its practical value in the context of modern curriculum integration and competence-centered education.

Keywords: integrated learning, interdisciplinarity, transversal competencies, ILIADA, educational project.

Educația contemporană se confruntă cu provocarea de a pregăti elevii pentru o societate din ce în ce mai complexă și interconectată, care solicită competențe extinse, transversale, dincolo de cunoașterea strict factuală. Tradițional, școala a fost organizată pe discipline izolate, însă o asemenea segmentare poate limita capacitatea elevilor de a re-

aliza conexiuni între concepte și de a aplica cunoștințele în situații variate. Ca răspuns la aceste limite, abordarea curriculumului integrat a revenit în atenție, argumentată inclusiv de cercetări psihopedagogice care arată că învățarea este mai eficientă atunci când informațiile sunt prezentate în modele semnificative și conectate. Există un consens emergent în ultimele decenii că elevii care participă la programe de învățare interdisciplinară au performanțe cel puțin la fel de bune ca cei din sistemele tradiționale, uneori chiar superioare, beneficiind, totodată, de oportunități sporite de dezvoltare personală. În plus, abordările transdisciplinare aduc beneficii majore: ele stimulează gândirea critică și creativă, îmbunătățesc abilitățile de comunicare și cooperare, cresc motivația elevilor pentru învățare și facilitează rezolvarea de probleme prin conectarea cunoștințelor școlare cu experiențe practice din lumea reală.

Un obiectiv central al politicilor educaționale actuale este dezvoltarea competențelor transversale (denumite și competențe ale secolului al XXI-lea sau competențe-cheie) la toți elevii. Acestea reprezintă un set larg de cunoștințe, abilități, obiceiuri de lucru și trăsături de caracter apreciate ca esențiale pentru succesul în viața contemporană, competențe ce pot fi aplicate în orice domeniu profesional și context civic sau educațional pe parcursul întregii vieți. Printre competențele transversale se numără capacitatea de lucru în echipă, comunicarea eficientă (orală și scrisă), gândirea critică, rezolvarea de probleme și luarea deciziilor, creativitatea și inovația, asumarea inițiativei și a spiritului antreprenorial, învățarea autonomă și pe tot parcursul vieții, alfabetizarea digitală, precum și atitudini de respect pentru diversitate și cetățenie responsabilă. Importanța acestor competențe este incontestabilă pentru integrarea tinerilor în societatea viitorului, însă dezvoltarea lor nu poate fi pe deplin

realizată într-un sistem de învățământ centrat strict pe discipline separate, ci necesită abordări care să promoveze interdisciplinaritatea și învățarea contextualizată.

Așa cum subliniază Ciolan (2008), integrarea curriculară ”nu este doar un artificiu didactic sau o strategie de eficientizare a procesului de predare, ci reflectă o schimbare profundă de paradigmă, menită să aducă școala mai aproape de complexitatea lumii reale și de nevoia elevului de a construi sens în învățare” [8, p. 35]. În acest context, a fost conceput modelul de învățare integrată ILIADA, ca răspuns la nevoia de a oferi elevilor o educație holistică, ancorată în realitate și orientată spre competențe. Acronimul ILIADA provine de la cele șase domenii-cheie pe care acest model le integrează: *Istorie, limbă/Literatură, Inginerie, Artă, Digitalizare și Acțiune* [6, p. 261]. Denumirea este aleasă strategic, evocând celebra epopee antică *Iliada* a lui Homer – un simbol cultural care subliniază interdisciplinaritatea (îmbinarea elementelor istorice, mitologice și literare, analog cu combinarea domeniilor de studiu în modelul propus). Fiecare literă a acronimului reprezintă un domeniu esențial al cunoașterii, sugerând că o învățare holistică este cheia formării intelectuale complete. Totodată, numele ILIADA are avantajul de a fi scurt, atractiv și ușor de reținut, captând imaginația elevilor și profesorilor deopotrivă. Integrând discipline umaniste (precum *Istoria* și *Literatura*) cu domenii tehnico-științifice (*Ingineria, Tehnologia digitală*), conceptul ILIADA creează o simbioză între trecut și viitor, evidențiind continuitatea și evoluția cunoașterii umane într-o manieră relevantă pentru educația contemporană. În plus, datorită caracterului său generic, modelul ILIADA este versatil și adaptabil – putând fi aplicat într-o multitudine de proiecte și contexte educaționale, de la explorări istorico-literare până la inovații tehnologice, artistice ori acțiuni comunitare.

Tabelul 1. Domeniile modelului integrat ILIADA și contribuțiile lor în proiectele educaționale

Domeniu (ILIADA)	Roluri și tipuri de activități educaționale integrate
<i>Istorie (I)</i>	Contextualizarea cunoașterii în timp și spațiu; conexiuni cu moștenirea culturală și evenimentele istorice relevante temei.
<i>Limbă și Literatură (L)</i>	Explorarea limbajului și a textelor literare; dezvoltarea comunicării, a imaginației și interpretarea creativă a informațiilor.
<i>Inginerie (I)</i>	Aplicarea cunoștințelor științifice și tehnice; proiectarea și construirea de artefacte sau modele legate de temă.
<i>Artă (A)</i>	Exprimarea artistică și sensibilizarea estetică; realizarea de creații vizuale, muzicale sau dramatice care reflectă tema.
<i>Digitalizare (D)</i>	Utilizarea tehnologiei digitale în scop educațional; crearea de conținuturi multimedia, colecții digitale și instrumente IT.
<i>Acțiune (A)</i>	Implicarea practică și civică; organizarea de evenimente, prezentarea și diseminarea rezultatelor în comunitate, activism.

În secțiunile următoare, vom prezenta metodologia prin care a fost implementat și testat acest model într-un context școlar concret, rezultatele obținute și implicațiile identificate pentru dezvoltarea curriculară viitoare. Scopul investigației este de a evalua în ce măsură modelul ILIADA poate oferi un cadru eficient de integrare a disciplinelor și

de formare a competențelor transversale, relevant pentru cercetători în științele educației și pentru factorii decizionali implicați în modernizarea politicilor curriculare.

Metodologie: Pentru a explora aplicabilitatea modelului ILIADA, am realizat un *studiu de caz* de tip proiect-pilot într-o instituție de învățământ, constând într-un *proiect tematic integrat* derulat conform principiilor acestui model. Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a mai multe săptămâni (6 săptămâni calendaristice, cu activități săptămânale dedicate), în semestrul al doilea al anului școlar, și a implicat elevi și cadre didactice din diferite cicluri și discipline. Grupul de elevi participant a fost *eterogen ca vârstă*, incluzând elevi din clasele a III-a (învățământ primar), a VII-a (gimnaziu) și a XII-a (liceu). S-a optat intenționat pentru un grup intergenerațional, întrucât cooperarea într-un mediu de vârstă mixtă reflectă mai bine interacțiunile reale din societate; elevii mai mari îi pot sprijini pe cei mai mici, iar cei mici pot oferi idei proaspete, toți învățând astfel să se adapteze și să colaboreze eficient în echipă. Numărul total al elevilor implicați a fost de 30 (câte 10 elevi din fiecare nivel de învățământ menționat), organizați pe subgrupuri mixte de lucru, astfel încât în fiecare echipă să se regăsească reprezentanți ai tuturor nivelurilor.

Echipa de implementare a proiectului a inclus profesori din mai multe arii curriculare, selectați pe baza celor șase domenii ILIADA. Astfel, au participat un profesor de **istorie**, un profesor de **limba și literatura română** (care a coordonat și aspectele de limbă modernă/comunicare), un profesor de **educație tehnologică** (cu competențe de inginerie, care a acoperit și elemente de științe), un profesor de **arte** (arte vizuale/educație plastică), precum și un profesor de **informatică** (pentru componenta *Digitalizare*). De asemenea, a fost implicat un cadru didactic cu rol de consilier educativ, pentru a facilita legătura cu comunitatea (componenta *Acțiune civică*). Profesorul de limba română a avut rolul de coordonator al proiectului. Colaborarea interdisciplinară a fost esențială: cadrele didactice au planificat împreună etapele proiectului și și-au sincronizat obiectivele astfel încât activitățile fiecărei discipline să se completeze reciproc. În situațiile în care au fost necesare cunoștințe de nișă (de exemplu, elemente specifice de patrimoniu cultural sau tehnologii istorice), s-au invitat și alți specialiști ca mentori externi (muzeografi, ingineri etc.), pentru scurte intervenții sau ateliere practice, la cererea profesorilor inițiatori.

Tema și scenariul proiectului: Ținând cont de programa școlară și de interesele potențiale ale elevilor din diferite cicluri, s-a stabilit ca nucleu comun al proiectului tema *Prietenia*. Deși acest subiect poate părea simplu sau generic, el apare frecvent atât în literatura pentru copii, cât și în operele clasice studiate în gimnaziu și liceu, permițând tuturor elevilor implicați să relaționeze cu

tema la nivelul lor de vârstă. Pornind de la tema aleasă, am formulat o *dilemă transversală*, menită să stimuleze gândirea creativă și să genereze conexiuni între discipline: *“Ai ocazia să călătorești înapoi în timp și să ascuți o conversație secretă între Mihai Eminescu și Ion Creangă. Cum ar influența o astfel de călătorie literară imaginația și creativitatea ta?”*. Această întrebare-problemă, cu caracter fictiv și provocator, a fost prezentată elevilor ca punct de plecare și fir narativ al proiectului, dându-i-se și un titlu sugestiv – *Dosarul secret al marilor clasici*. Scenariul presupunea deci investigarea de către elevi a vieții și operei celor doi mari scriitori prieteni (Eminescu și Creangă), în paralel cu explorarea contextului istoric al epocii lor, a inovațiilor tehnologice din secolul al XIX-lea, a elementelor artistice și de civilizație relevante, precum și realizarea unor paralele cu prezentul (inclusiv utilizarea mijloacelor digitale moderne pentru a „documenta” această călătorie imaginară în trecut).

Desfășurarea activităților: Proiectul integrat s-a derulat în regim preponderent extracurricular (în afara orelor standard de clasă), sub forma unui club/proiect școlar, însă organizarea a fost gândită flexibil, astfel încât componentele sale să poată fi integrate și în orarul obișnuit, ca activități complementare orelor de curs. Au fost alocate întâlniri săptămânale de 2-3 ore pentru lucru în echipă, pe o durată de șase săptămâni, cu posibilitatea ca elevii să colaboreze și online între întâlniri (prin intermediul unei platforme educaționale digitale). Metodologia urmată a fost cea a *învățării bazate pe proiect (Project-Based Learning – PBL)*: elevii au avut un obiectiv final clar (elaborarea *Dosarului secret* cu toate produsele și concluziile proiectului) și au parcurs etape de planificare, documentare, creare, prezentare și reflecție. Încă de la început, au fost stabilite un set de *obiective de învățare* cu caracter transversal, precum: la finalul proiectului, fiecare elev „*să învețe să descopere*” informații noi prin cercetare autonomă, „*să învețe să facă*” lucruri concrete punând în practică idei (learn by doing), „*să învețe să muncească în echipă*” eficient, dar și „*să învețe să se cunoască pe sine și să își depășească limitele*” în procesul creativ. Aceste obiective au ghidat modul în care au fost concepute sarcinile pe parcurs.

În conformitate cu modelul ILIADA, s-a urmărit ca proiectul să integreze *toate cele șase domenii* menționate, fiecare aducând o perspectivă specifică asupra temei *Prietenia* și contribuind la produsul final. Prin urmare, echipa de profesori a elaborat pentru fiecare domeniu disciplinar câte un set de *activități și sarcini practice* destinate elevilor, interconectate între ele. În esență, abordarea a fost următoarea:

- **Componenta Istorie** a asigurat *contextualizarea temporală și culturală* a proiectului. Elevii au fost îndrumați să se documenteze despre viața și epoca lui Eminescu și Creangă, să cerceteze evenimente

istorice relevante (ex., Unirea Principatelor, Războiul de Independență) și să reconstruiască mental „atmosfera” secolului al XIX-lea – modul de viață, obiceiurile și valorile societății de atunci.

- **Componenta *Limbă și Literatură*** a fost centrată pe *explorarea operei literare și pe exprimare creativă*. Elevii au citit sau revizuit texte de referință (povești de Ion Creangă, poezii de Mihai Eminescu), apoi au scris propriile lor texte: mesaje, dialoguri imaginate între cei doi scriitori, scurte *texte dramatice* inspirate din viața acestora etc., și le-au prezentat în cadrul unui club de dezbateri literară.
- **Componenta *Inginerie/Tehnologie*** a adus *aspectul practic și tehnic*: elevii au conceput și realizat *machete* și obiecte reprezentative pentru epoca respectivă (ex., un prototip simplificat al preseii de tipar sau al unui aparat foto vechi) și au amenajat un mic studio de filmare de epocă unde au înregistrat interviuri și scenete, confecționând recuzita necesară (mase, lumini, microfoane improvizate, costume de secolul al XIX-lea).
- **Componenta *Artă*** a permis elevilor să exprime *vizual și artistic* ceea ce au învățat: aceștia au realizat *desene și picturi*, ilustrând scene din poveștile lui Creangă sau din poeziile lui Eminescu; au creat colaje de fotografii vechi și au pus în scenă un scurt *moment teatral* (sceneta), imaginând o întâlnire între cei doi autori, dezvoltându-și și abilități de actorie și expresie corporală.
- **Componenta *Digitalizare*** a integrat *utilizarea instrumentelor IT*: elevii au creat un album digital cu documente și imagini de arhivă despre scriitori, au realizat prezentări multimedia (slide-uri, materiale video editate) și chiar au experimentat dezvoltarea unei mici aplicații interactive (un prototip de aplicație mobilă pentru colecționarea și prezentarea informațiilor despre opera celor doi scriitori). Această secțiune a proiectului a asigurat dobândirea competențelor digitale și a demonstrat modul în care tehnologia modernă poate fi folosită pentru a da viață trecutului.
- **Componenta *Acțiune*** a pus accentul pe *implicarea elevilor în comunitate și punerea în practică* a celor învățate. S-a planificat organizarea unei *expoziții interactive* la nivelul școlii, în cadrul căreia elevii și-au prezentat public produsele realizate (postere, machete, materiale multimedia) și au împărtășit experiențele acumulate colegilor, părinților și profesorilor interesați. De asemenea, echipele de elevi au conceput și *activități de diseminare*: au creat pliante informative despre proiect, au pregătit ateliere demonstrative pentru colegii mai mici și au propus o *Săptămână culturală* în școală, dedicată valorilor naționale, în care să fie integrate rezultatele

proiectului lor.

Pe tot parcursul proiectului, profesorii au avut rol de *facilitatori* și mentori, supraveghind progresul echipelor, oferind feedback și asistență atunci când a fost necesar, dar lăsând elevilor libertatea de a explora și de a-și asuma responsabilități. *Evaluarea* rezultatelor s-a făcut într-un mod preponderent calitativ și holistic. S-a pus accentul pe evaluarea continuă (formativă) – prin observație și îndrumare în timpul activităților – și pe o evaluare sumativă finală sub forma prezentării publice a proiectului. Fiecare echipă de elevi și-a expus produsul final și concluziile în cadrul evenimentului expozițional (prezentările publice menționate), primind feedback atât de la profesorii evaluatori, cât și de la public. Acest tip de *evaluare autentică* a permis aprecierea competențelor transversale demonstrate de elevi (creativitate, colaborare, comunicare etc.), dincolo de simpla verificare a achizițiilor de cunoștințe factuale. Indicatorii de succes au inclus: gradul de implicare și cooperare al elevilor în grup, originalitatea și calitatea produselor realizate, acuratețea informațiilor integrate, precum și capacitatea elevilor de a reflecta asupra celor învățate și de a face legături între diferitele perspective disciplinare.

De menționat că proiectul-pilot nu a avut un grup de control sau un design experimental strict cantitativ, accentul fiind pe *observație și descriere*. Metodologia se încadrează astfel în sfera cercetării acțiune pedagogice și a designului curricular, urmărind îmbunătățirea practicilor educaționale prin inovare și reflectând asupra efectelor constatate în teren.

Rezultate: Implementarea proiectului integrat de tip ILIADA a generat rezultate notabile, vizibile, atât în produsele finale create de elevi, cât și în modul în care elevii și-au dezvoltat competențele pe parcurs. La finalul celor șase săptămâni, elevii au realizat o *paleată diversă de materiale și activități*, care ilustrează bogăția abordării interdisciplinare. Printre *produsele școlare* concrete realizate, s-au numărat:

- **Revista de cercetare** – o publicație tipărită artizanal (și în format digital), ce cuprinde articole scrise de elevi despre viața și opera lui Eminescu și Creangă, contextul istoric al secolului al XIX-lea, precum și despre importanța prieteniei în literatură și în viața reală.
- **Infografice educative** – diagrame și afișe informative create de elevi pentru a ilustra cronologia evenimentelor istorice și literare legate de cei doi autori, relația de prietenie dintre ei, precum și concepte-cheie (ex., *prietenia în literatura română*).
- **Prezentări multimedia** – de exemplu, un scurt *film video* de 10 minute produs de elevi, care combină elemente de teatru filmat (conversația imaginară între Eminescu și Creangă) cu elemente documentare (fotografii de epocă, narațiuni istorice înregistrate),

precum și o prezentare PowerPoint interactivă utilizată la expoziția finală, ce rezumă etapele și rezultatele proiectului.

- **Portofoliu digital** – un site web sau blog al proiectului, realizat de elevi, unde au fost încărcate materialele produse (texte, imagini, video), permițând diseminarea online a *Dosarului secret al marilor clasici* către un public mai larg.
- **Machete și obiecte artizanale** – de pildă, macheta casei memoriale a lui Ion Creangă din Humulești (la scară redusă, realizată din materiale reciclabile), un leagăn tradițional de lemn (obiect prezent în scrierile lui Creangă) construit de elevi ori o reproducere a unui stilou și a unei călimări de epocă, simbolizând instrumentele de creație ale lui Eminescu.
- **Postere și afișe tematice** – lucrări grafice mari realizate de echipe, prezentând concepte-cheie despre prietenie, citate din operele studiate, fotografiile ale autorilor și ilustrații realizate de elevi, folosite pentru decorarea spațiului expozițional.
- **Creații literare originale** – câteva eseuri argumentative pe tema prieteniei (în care elevii au argumentat importanța prieteniei folosind exemple din viața celor doi scriitori), poezii compuse în stil eminescian, precum și scurte povestiri inspirate de copilăria lui Creangă, toate reunite într-o secțiune specială a revistei de cercetare.
- **Aplicație software prototip** – un mic program (aplicație mobilă simplă) conceput de grupul de informatică, numit *Prietenii clasiceilor*, care le permite utilizatorilor să parcurgă o hartă interactivă cu locuri din viața lui Eminescu și Creangă, oferind pentru fiecare loc informații, imagini de arhivă și fragmente literare relevante (acest prototip a demonstrat modul în care competențele de programare ale elevilor pot fi integrate creativ cu conținuturile umaniste ale proiectului).

Produsul final al proiectului – metaforic numit *dosar* – a constat într-o colecție integrată ce îmbină text, imagine, obiecte fizice și elemente digitale, reflectând abordarea multidimensională a temei.

Pe parcursul realizării acestor produse, elevii au avut oportunitatea să îndeplinească roluri variate și complexe, depășind statutul tradițional de receptor pasiv al informației. Ei au devenit cercetători, creatori, comunicatori și organizatori ai propriului demers de învățare. Observațiile directe și jurnalele de reflecție ale profesorilor-îndrumători au evidențiat următoarele aspecte legate de proces și competențe:

- **Dezvoltarea abilităților de comunicare și expresie.** Elevii au redactat și prezentat discursuri în fața colegilor (ex., un elev de clasa a VII-a a ținut un discurs despre valoarea prieteniei pornind de la relația dintre Creangă și Eminescu), au participat la un club

de dezbateri în care au discutat ideile din operele celor doi autori, au imaginat dialoguri fictive între scriitori, pe care le-au transpus sub formă de scenete. Ei au scris și scurte piese de teatru sau monologuri inspirate din biografiile acestora, pe care apoi le-au interpretat, exersându-și și exprimarea orală și artistică. Aceste activități au condus la vizibile progrese în abilitatea elevilor de a comunica atât în scris, cât și verbal, la îmbogățirea vocabularului și la creșterea încrederii de a vorbi în public.

- **Aplicarea cunoștințelor în mod practic (competențe tehnice și de inginerie).** Elevii au fost foarte implicați în partea practică – de la proiectarea decorului și a recuzitei pentru sceneta istorică, până la asamblarea efectivă a decorului. Ei au transformat sala de clasă într-un veritabil *studio improvizat*, instalând lumini, camere video, microfoane artizanale etc., simulând o *emisiune TV* în care interviuatorii (elevi) îi întrebau pe „Eminescu” și „Creangă” (interpretate de alți elevi) despre experiențele lor. De asemenea, partea de *construcție de machete* le-a permis să își dezvolte îndemânarea tehnică: elevii au măsurat, decupat, lipit, asamblat diferite materiale, lucrând adesea în echipă pentru a rezolva probleme (ex., cum să facă macheta casei suficient de stabilă sau cum să realizeze costume care să semene cu cele din secolul al XIX-lea). Aceste sarcini practice au antrenat gândirea inginerescă și au arătat elevilor relevanța cunoștințelor de știință și tehnologie în realizarea unui produs concret.
- **Manifestarea creativității artistice.** O componentă apreciată de elevi a fost cea artistică. Elevii talentați la desen au contribuit cu ilustrații și picturi ce reprezentau scene din *Amintiri din copilărie* sau motive decorative de epocă, iar cei pasionați de teatru au fost actori în sceneta organizată. Întreg grupul a colaborat la decorarea scenei pentru reprezentație și la organizarea unei mici expoziții de artă cu lucrările lor plastice în holul școlii. Implicarea în aceste activități a stimulat creativitatea elevilor – mulți dintre ei venind cu idei originale (un grup a realizat, de exemplu, un colaj fotografic în care cei doi clasici „apăreau” alături de imagini moderne, punând în dialog trecutul cu prezentul, idee lăudată de profesori). Elevii au învățat să se exprime prin diferite limbaje (vizual, teatral, muzical – au inclus și un fundal sonor cu muzică veche în prezentarea lor), ceea ce a contribuit la dezvoltarea sensibilității estetice și a încrederii în sine.
- **Integrarea competențelor digitale.** Elevii din generația actuală sunt nativi digital, iar proiectul a valorificat această înclinație. Pe lângă utilizarea instrumentelor digitale pentru documentare (ex., căutarea de informații online despre perioada 1850-

1889), elevii au folosit diverse aplicații pentru a-și realiza produsele: editor de imagini pentru infografice, software de montaj video pentru filmul realizat, platforma Canva pentru designul revistei etc. Unii, mai avansați în IT, au ajutat la programarea prototipului de aplicație mobilă. S-au creat, astfel, colaje digitale, albume foto cu efecte vizuale, o carte electronică PDF care conținea poezii de Eminescu cu design grafic modern, alte asemenea elemente multimedia. Aceste activități au consolidat competențele digitale (alfabetizarea digitală, utilizarea creativă a tehnologiei) și au demonstrat elevilor cum pot folosi tehnologia nu doar pentru divertisment, ci și ca unealtă educativă și de creație.

- **Implicare socială și acțiune civică.** Ultima componentă – *Acțiunea* – a fost materializată prin faptul că elevii și-au prezentat munca în mod public și au încercat să aibă un impact în comunitatea lor școlară. În cadrul expoziției interactive finale, elevii au fost prezenți lângă standurile lor, explicând colegilor mai mici sau vizitatorilor (inclusiv părinți) ce au realizat și ce au descoperit în proiect. Ei au distribuit pliantele informative pe care le-au creat despre importanța operelor clasice și au invitat clasele din școală să participe la *Săptămâna culturală* – o serie de activități (prezentări, ateliere, jocuri de rol) pe care tot ei le-au organizat, având ca scop promovarea literaturii și istoriei într-un mod atractiv. De asemenea, un grup de elevi de liceu a inițiat o mică campanie online de conștientizare pe rețelele sociale, unde au postat fragmente din lucrările lor și i-au îndemnat pe colegi să citească clasici ai literaturii. Toate aceste demersuri au dezvoltat la elevi competențe de organizare, leadership, vorbire în public și i-au făcut să se simtă parte activă a comunității educaționale.

Analiza calitativă a experienței proiectului-pilot indică multiple achiziții și efecte pozitive asupra elevilor. Pe plan cognitiv, elevii și-au aprofundat cunoștințele despre subiectele studiate (literatură, istorie etc.) într-un mod mai aplicat și memorabil decât prin lecții tradiționale, deoarece au explorat informațiile din mai multe perspective și le-au aplicat. Pe plan noncognitiv, s-a remarcat o motivație intrinsecă sporită: elevii au fost entuziasmați de sarcini și au investit timp suplimentar (inclusiv după ore), pentru a le realiza la un nivel înalt. Faptul că la final își vor prezenta munca în fața unui public real i-a ambiționat și responsabilizat. Observațiile profesorilor au notat, de asemenea, îmbunătățiri vizibile în abilitățile de colaborare: echipele de lucru au învățat să comunice eficient, să negocieze idei și să rezolve împreună eventualele neînțelegeri. Elevii mai mari au preluat un rol de mentorat informal față de cei mai mici (ex., un elev de clasa a XII-a a ajutat o elevă de clasa

a III-a să își formuleze ideile în eseu, iar acest lucru a consolidat și la elevul mai mare înțelegerea conceptelor, obligându-l să explice simplu și clar). În același timp, creativitatea elevilor a înflorit – mulți dintre ei au venit cu idei originale, pe care școala tradițională, centrată pe programe fixe, nu le-ar fi încurajat la fel de mult.

Un alt rezultat important a fost schimbarea atitudinii elevilor față de învățare. Prin acest demers integrat, elevii au perceput studiul literaturii și al istoriei nu ca pe o obligație impusă de programa școlară, ci ca pe o aventură a cunoașterii, o investigație personală plină de sens. Ei s-au simțit valorizați în rolul de autori ai propriilor proiecte, devenind participanți activi la procesul educațional. Această transformare este reflectată și de declarațiile lor la final: mulți elevi au mărturisit că au învățat lucruri noi „*fără să simtă că învață*”, că încrederea în sine le-a crescut prin reușita prezentării publice, că au descoperit relevanța unor materii (precum literatura sau istoria) pe care anterior le considerau dificile sau neinteresante. De exemplu, un elev de clasa a VII-a a spus: „*Acum înțeleg mai bine de ce e important să citim; am trăit povestea aproape pe pielea mea, nu doar dintr-o carte*”. Aceste observații confirmă că un mediu de învățare integrat poate schimba paradigmatic modul în care elevii relaționează cu învățarea, trecând de la motivația extrinsecă (note, teste) la motivație intrinsecă (curiozitate, pasiune pentru subiect). Mai mult, elevii au internalizat valori culturale și și-au dezvoltat stima de sine prin faptul că au creat ceva apreciat de ceilalți – un aspect esențial în formarea identității lor de viitori cetățeni educați.

În ansamblu, rezultatele proiectului-pilot sugerează că modelul ILIADA facilitează o învățare profundă și complexă, oferind elevilor șansa de a-și dezvolta simultan cunoștințele, abilitățile practice, atitudinile și valorile. Aceste constatări empirice sunt în concordanță cu literatura de specialitate, care evidențiază că asemenea proiecte transdisciplinare cresc motivația și implicarea elevilor, încurajează gândirea critică și autonomă și duc la formarea unor competențe transferabile pe termen lung. În secțiunea următoare, vom discuta semnificația acestor rezultate și modul în care modelul ILIADA se poziționează în contextul mai larg al inovațiilor educaționale actuale.

Discuții. Rezultatele obținute prin implementarea modelului ILIADA demonstrează potențialul acestuia de a contribui semnificativ la îmbunătățirea practicilor educaționale moderne. În primul rând, succesul proiectului-pilot indică faptul că modelul ILIADA poate servi ca un cadru eficient pentru integrare curriculară, aliniat la tendințele internaționale de inovare în educație. Inițiative precum educația STEM/STEAM au promovat deja interdisciplinaritatea, extinzând procesul de învățare integrată de la științe către artă și domenii

socioumane. ILIADA se înscrie în această paradigmă a abordărilor transdisciplinare, însă aduce o viziune și mai cuprinzătoare, incluzând explicit dimensiunea umanistă (*Istorie, Literatură*) alături de cea tehnologică. Practic, dacă STEAM se concentrează pe legătura dintre științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică, modelul ILIADA adaugă componenta de cultură și acțiune civică, creând un echilibru între explorarea patrimoniului trecutului și competențele orientate spre viitor. Această sinteză holistică răspunde direct nevoii actuale de a forma tineri capabili să facă conexiuni semnificative între domenii variate și să abordeze probleme complexe din perspective multiple.

Un aspect remarcabil al modelului ILIADA, evidențiat și de proiectul nostru pilot, este capacitatea sa de a dezvolta simultan competențe transversale diverse în rândul elevilor. În decursul unei singure activități-proiect, elevii și-au exersat competențe de comunicare (scriind și prezentând), competențe sociale (cooperând în echipe eterogene), competențe digitale (folosind creativ tehnologia), competențe cognitive de nivel înalt (analizând critic informații, rezolvând probleme) și competențe de autogestionare (asumarea de roluri, respectarea termenelor, organizarea unei campanii etc.). Practic, proiectul a atins toate cele patru dimensiuni fundamentale ale educației definite de UNESCO – a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să fii și a învăța să trăim împreună [7]. Această abordare integrativă face posibilă ceea ce un curriculum tradițional disciplinar realizează cu dificultate: formarea elevului ca întreg, nu doar transmiterea de cunoștințe fragmentate. De exemplu, în proiectul ILIADA, „a învăța să știi” s-a reflectat în însușirea de cunoștințe istorice și literare noi, „a învăța să faci” s-a regăsit în punerea în practică (crearea de produse, organizarea evenimentelor), „a învăța să fii” s-a manifestat prin creșterea încrederii de sine, a responsabilității și a expresivității personale, iar „a învăța să trăim împreună” a fost exersat constant prin munca în echipă, mentoratul colegial și prezentarea către comunitate. Studiul de caz confirmă, astfel, că dezvoltarea acestor competențe esențiale nu poate fi lăsată la voia întâmplării sau tratată ca un aspect colateral al actului educațional – ea trebuie proiectată intenționat în structura activităților de învățare. Modelul ILIADA oferă un exemplu clar de cum se poate realiza acest lucru, într-o manieră atractivă pentru elevi.

Un punct de discuție important, mai ales din perspectiva decidenților educaționali și a cadrelor didactice preocupate de performanțele academice, este impactul curriculumului integrat asupra achizițiilor tradiționale (de tip cunoștințe disciplinare și rezultate la evaluări). Se poate ridica întrebarea: dacă integrăm disciplinele și renunțăm parțial la predarea separată, elevii nu riscă să nu mai aprofundeze suficient fiecare materie? Literatura

de specialitate oferă, din fericire, răspunsuri liniștitoare în această privință. Studii sintetizate în ultimele decenii au arătat că elevii din programe interdisciplinare *„obțin performanțe academice la fel de bune, dacă nu chiar mai bune decât colegii lor din programele tradiționale”*. Experimentul clasic al lui H.H. Jacobs [5] și alte meta-analize au evidențiat că un curriculum integrat nu compromite cunoștințele de bază, ba chiar le poate îmbunătăți calitatea, întrucât elevii înțeleg conceptele mai profund și le rețin mai durabil atunci când le văd aplicate în contexte multiple. În proiectul ILIADA, de pildă, elevii au studiat opera lui Creangă nu doar la ora de română, ci și prin prisma contextului istoric, a elementelor artistice și a impactului cultural – ceea ce a condus la o înțelegere mai nuanțată și la o memorare mai ușoară a detaliilor. Prin abordarea integrată, cunoștințele capătă sens, devin parte dintr-o poveste coerentă, nu doar fapte izolate de memorat. Această conectare a informațiilor stimulează și procesele cognitive superioare, conform cercetărilor din științele cognitive, care susțin că învățarea este optimă atunci când elevii pot discerne tipare și relații între concepte.

Din perspectiva politicilor educaționale și a practicilor la clasă, implementarea modelului ILIADA (și a altor modele de învățare integrată) necesită însă anumite condiții favorizante. Un prim aspect este formarea și suportul cadrelor didactice. Profesorii trebuie să fie pregătiți să colaboreze interdisciplinar, să iasă din „zona de confort” a disciplinei lor și să planifice împreună cu colegii activități inedite. Acest lucru poate fi o provocare, având în vedere că, tradițional, formarea inițială a profesorilor este strict pe specializare. Sunt necesare programe de dezvoltare profesională continuă care să ofere profesorilor metode și instrumente pentru designul curricular integrat, managementul proiectelor școlare, evaluarea competențelor etc. De asemenea, este vital sprijinul leadershipului școlar și al decidenților: orele trebuie flexibilizate (ex., alocarea unor „zile de proiect” sau a unor intervale orare dedicate activităților transdisciplinare), curriculumul național trebuie să lase spațiu pentru astfel de inițiative (fie printr-o componentă de curriculum la decizia școlii, fie prin recomandări metodologice concrete). În școala unde s-a derulat proiectul-pilot, conducerea a susținut activ demersul, oferind resurse (materiale pentru machete, acces la sala multimedia, premii de recunoaștere pentru elevi) și încurajând cadrele didactice implicate – un factor care a contribuit semnificativ la reușită. Implicarea comunității (părinți, instituții locale precum muzee, biblioteci) este un alt element valoros: în cazul nostru, colaborarea cu biblioteca școlii și cu un muzeu local a furnizat materiale documentare și a motivat elevii, arătându-le că munca lor are relevanță dincolo de notele de la școală.

Provocările întâlnite pe parcurs nu sunt de neglijat.

Una dintre ele ține de gestionarea timpului: profesorii implicați au semnalat volumul mare de muncă necesar pentru coordonarea unui asemenea proiect (planificare, comunicare suplimentară, pregătirea evenimentelor). Acest efort a fost însă compensat de entuziasmul elevilor și de satisfacția produselor finale. O altă provocare privește evaluarea – în absența unor instrumente formale adaptate, profesorii au recurs la rubrici calitative și evaluare holistică; ar fi util ca sistemul educațional să dezvolte criterii și instrumente standardizate pentru evaluarea competențelor transversale în proiecte interdisciplinare. De asemenea, nu toți elevii s-au adaptat imediat la noul rol activ – unii, obișnuiți cu învățarea pasivă, au avut nevoie de mai mult sprijin și stimulare la început. Acest aspect evidențiază importanța continuității: ideal, astfel de abordări ar trebui să fie folosite recurent, de la ciclurile mici în sus, pentru ca elevii să devină progresiv mai autonomi și creativi în învățare.

În ciuda acestor provocări, impactul pozitiv observat în proiect confirmă ipoteza că oferirea unui cadru integrat de învățare poate revitaliza procesul educațional. Modelul ILIADA demonstrează cum se pot conecta în mod intenționat obiective din arii diferite, fără a dilua conținuturile, ci dimpotrivă, *îmbogățindu-le reciproc*. Prin faptul că elevii au văzut relevanța reală a celor învățate și au avut ocazia să *creeze* ceva propriu, s-au atins atât scopuri educative imediate (învățarea efectivă a unor noțiuni), cât și scopuri pe termen lung (formarea atitudinilor și competențelor generale). Acest mod de lucru seamănă cu ce vor întâlni elevii în viața adultă – în proiecte universitare, la locul de muncă, în societate, problemele nu vin etichetate pe discipline, ci necesită mobilizarea concomitentă a multor cunoștințe și abilități. Așadar, școala care practică abordări integrate ca ILIADA îi pregătește mai bine pe elevi pentru viață, făcând trecerea de la un sistem predominant orientat spre transmiterea de informații, la un sistem orientat spre construirea de competențe și valori.

Nu în ultimul rând, modelul ILIADA are meritul de a sublinia importanța adaptării educației la contextul local și cultural. Prin includerea literaturii și istoriei naționale în proiect, elevii și-au cultivat respectul față de patrimoniul cultural și de identitatea lor, concomitent cu dezvoltarea abilităților globale precum competența digitală. Astfel de modele integrate pot fi un instrument puternic în combaterea tendinței de uniformizare excesivă a educației – ele permit personalizarea și contextualizarea învățării, fapt ce poate crește relevanța școlii în ochii elevilor și îi poate face pe aceștia să se simtă conectați la propriile rădăcini, în timp ce învață să navigheze în lumea modernă.

În ansamblu, discuția evidențiază că modelul ILIADA reprezintă o sinteză reușită între vechi și nou, între *conținut și competențe*, între *predare și învățare activă*. El

se aliniază cu direcțiile strategice promovate de cadrele de referință internaționale (OECD, UE) privind educația centrată pe competențe și lifelong learning, demonstrând, în același timp, că astfel de concepte pot prinde viață efectiv în sala de clasă, cu beneficii tangibile pentru elevi.

În concluzie: Studiul de față a prezentat și analizat modelul de învățare integrată ILIADA ca exemplu de inovație curriculară ce răspunde cerințelor educaționale actuale. Atât argumentele teoretice, cât și evidențele practice rezultate din proiectul-pilot implementat converg spre aceeași concluzie: învățarea integrată de tip ILIADA oferă o valoare adăugată reală procesului educațional, prin crearea unui mediu în care cunoștințele, abilitățile și atitudinile se formează într-un mod unitar, coerent și motivant pentru elevi.

Din perspectivă teoretică, modelul ILIADA se bazează pe principii solide: interdisciplinaritatea ca mijloc de a reflecta natura interconectată a cunoașterii, învățarea prin proiect ca strategie de angajare activă a elevilor și orientarea către competențe transversale ca rezultat al educației. Aceste principii sunt susținute de numeroase studii și cadre conceptuale internaționale, de la pedagogia progresistă a lui Dewey la politicile contemporane ale Uniunii Europene privind competențele-cheie. Prin îmbinarea disciplinelor umaniste cu cele STEM și prin ancorarea în realitatea socioculturală (inclusiv acțiunii și a contextului local), modelul ILIADA reprezintă o abordare cuprinzătoare și echilibrată, evitând atât fragmentarea excesivă, cât și unilateralitatea (ex., doar orientarea spre științe sau doar spre arte). El demonstrează, în esență, cum poate fi depășită falsa dihotomie dintre „cunoștințe” și „competențe”: elevii dobândesc cunoștințe aprofundate *în timp ce* își formează competențele, una facilitând-o pe cealaltă.

Din perspectivă practică, implementarea modelului în cadrul proiectului *Prietenia – dosarul secret al marilor clasici* a arătat *fezabilitatea și eficacitatea* acestuia într-un context școlar real. Elevii participanți au demonstrat un nivel de implicare și entuziasm peste așteptări, au creat produse finale de calitate și și-au dezvoltat vizibil competențele vizate. Faptul că elevi de 9-10 ani au putut colabora fructuos cu elevi de 17-18 ani, că au reușit împreună să organizeze evenimente și să genereze conținut original este o dovadă a potențialului educațional pe care-l are învățarea integrată bine proiectată. Practic, proiectul a constituit un micro-laborator al viitoarei societăți: o comunitate de învățare unde diversitatea (de vârstă, de perspective) a fost un avantaj, unde tehnologia și cultura au co-existat armonios, unde creativitatea a fost la fel de importantă ca rigoarea științifică. Toate acestea au avut loc fără a sacrifica înțelegerea conținuturilor formale – elevii și-au însușit temeinic noțiuni de literatură și istorie, însă într-un mod integrat și aplicat, care le-a sporit retenția și semnificația.

Pentru factorii de decizie în educație, concluziile acestui studiu indică necesitatea și oportunitatea de a extinde asemenea modele de învățare integrată la scară mai largă. În contextul modernizării curriculumului (atât în România, Republica Moldova, cât și în alte sisteme de învățământ europene), includerea explicită a modulelor sau a proiectelor interdisciplinare ar putea deveni un element standard. Modelul ILIADA poate servi drept reper în elaborarea acestor module: el arată ce domenii pot fi combinate cu succes, cum pot fi formulate temele și sarcinile, ce tip de produse și evaluări pot rezulta. De asemenea, implicarea cadrelor didactice în astfel de proiecte ar trebui încurajată prin politici de training și prin recunoașterea efortului (ex., ore de proiect recunoscute în norma didactică, premii pentru inovație didactică, diseminarea bunelor practici). Un alt aspect subliniat de acest studiu este că elevii pot mai mult decât se presupune adesea: dacă li se oferă ocazia și ghidarea necesară, ei pot atinge performanțe impresionante în contexte de învățare neconvenționale, își pot asuma responsabilități și pot lucra la un nivel înalt de autonomie. Acest fapt ar trebui să dea de gândit decidenților, în sensul relaxării unor restricții curriculare rigide și al acordării unei mai mari libertăți școlilor și profesorilor de a experimenta cu pedagogii centrate pe elev.

În încheiere: Modelul ILIADA ilustrează cum poate fi transpusă în practică viziunea unei școli a secolului al XXI-lea: o școală care nu se limitează la pregătirea elevilor pentru teste, ci îi pregătește pentru viață, care nu sufocă curiozitatea și creativitatea în rigori birocratice, ci le cultivă și le valorifică. Prin integrarea inteligență a disciplinelor și prin orientarea către competențe transversale, această abordare transformă învățarea într-un proces activ, relevant și plin de semnificație pentru elevi. Pe termen lung, asemenea experiențe educaționale pot influența parcursul elevilor, inspirându-i să devină adulți flexibili în gândire, cu o cultură generală solidă și cu abilități de adaptare și inovare. Recomandăm continuarea cercetării în direcția validării extinse a modelului (inclusiv studii cantitative privind performanța academică și evoluția competențelor la elevii implicați în astfel de proiecte), precum și elaborarea unor ghiduri metodologice pentru profesorii interesați să aplice modelul ILIADA sau concepte similare. *Educația viitorului* aparține, cu siguranță, acelor practici care vor reuși să îndeplinească cunoașterea cu acțiunea, trecutul cu viitorul, știința cu arta, iar modelul ILIADA se dovedește a fi un pas concret în această direcție.

Anexă: Exemplu de plan integrat ILIADA (tema *Prietenia*)

Mai jos este prezentat un extras din planul de activitate integrată ILIADA realizat în proiectul tematic *Prietenia*, ilustrând sarcini propuse elevilor pentru

fiecare domeniu:

Istorie: *Realizați un interviu imaginar* cu cei doi scriitori despre experiențele lor în timpul perioadei istorice trăite, folosind documente și mărturii ale epocii; *Creați o cronologie vizuală* a evenimentelor istorice semnificative din viața lui Eminescu și Creangă, ilustrând-o cu imagini sau desene.

Limba și Literatură: *Scrieți o scurtă povestire fictivă* despre o zi din copilăria fiecăruia dintre cei doi scriitori; *Realizați o poezie* inspirată de amintirile din viața lui Eminescu sau Creangă, evidențiind tema prieteniei; (opțional: *Scrieți un eseu argumentativ* despre valoarea prieteniei, cu referire la relația dintre cei doi autori).

Inginerie: *Realizați o machetă simplă* a unei tehnologii utilizate în perioada copilăriei scriitorilor clasici (ex., o tiparniță sau un vechi aparat de fotografiat); *Construiți macheta casei humuleștene* (Casa memorială Ion Creangă) la scară redusă, evidențiind elementele arhitecturale ale epocii.

Artă: *Creați un colaj de fotografii vechi* ale scriitorilor, adăugând elemente artistice care reflectă atmosfera vremii respective; *Realizați o pictură sau un desen* care ilustrează o scenă de prietenie din viața sau opera celor doi autori; (opțional: *Organizați o mini-expoziție* de desene și picturi inspirate de *Amintiri din copilărie* și poemele lui Eminescu).

Digitalizare: *Creați un album digital* cu fotografiile, documente și manuscrise legate de Eminescu și Creangă, adăugând descrieri și note explicative; *Proiectați o aplicație mobilă* (prototip) care să ofere utilizatorilor informații interactive despre cei doi scriitori (cronologie, harta locurilor importante, citate celebre etc.).

Acțiune: *Organizați o zi de deschidere* a proiectului în școală, unde elevii să prezinte colegilor mai mici *dosarul* marilor clasici și să împărtășească descoperirile lor; *Planificați și implementați o campanie de conștientizare în comunitate* despre importanța păstrării și promovării patrimoniului literar național (prin afișe, prezentări publice, postări pe rețele sociale).

Notă! Sarcinile de mai sus au fost adaptate nivelului de vârstă al elevilor participanți și au fost desfășurate sub îndrumarea profesorilor coordonatori. Realizarea lor a contribuit la obiectivele de învățare integrată ale proiectului, punând în valoare interdisciplinaritatea modelului ILIADA.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Boyer J.-Y. Pour une approche fonctionnelle de l'intégration des matières au primaire. In: *Revue des sciences de l'éducation*. Vol. IX, 1983, pp. 433-452.
2. Carta Transdisciplinarității. Adoptată la Primul Congres Mondial al Transdisciplinarității. Convento da Arrábida, Portugalia, 2-7 noiembrie 1994. Pe: <http://ciret-transdisciplinarity.org/chart.php>

3. Choemaker B.J. Education 2000 integrated curriculum. În: Phi Delta Kappan, nr. 72 (6), 1991, pp. 793-797.
4. Ciolan L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008. 280 p. ISBN 978-973-46-1034-1.
5. Jacobs H.H. Interdisciplinary Curriculum: Design and Implementation. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 1989.
6. Marin M., Ciobîcă P. Textul literar receptat prin ILIADA. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/261-267_15.pdf#:~:text=Ce%20este%20ILIADA%3F%20ILIADA%20reprezint%C4%83,conexiune%20cu%20un%20text%20fundamental p. 261.
7. UNESCO. Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: UNESCO, 1996.